

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-onaning munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari 362 Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna
	Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework 366 Madinabonu Farkhodova
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 370 Mirsaitova Guzal Baxodirovna
	Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 373 Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna
	7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish 377 Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li
	10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish 380 Mirzoqulov Sh. A.
	Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili 384 Musurmonova Mariya Burxonovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari 387 Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi
	Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari 392 Narimova Gulnora Abdumannonova
	Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari 396 Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli 400 Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar
	Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari 405 Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev
	Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar 408 Rashidov Sherzod Abdirayimovich
	Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash 413 Raxmataliyev Sherzod
	Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati 416 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
	Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari 420 Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari 423 Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna
	Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari 426 Y. E. Sobirov
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida) 430 Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva
	Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari 433 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi
	Развивать личностные качества учащихся на уроках географии 437 Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	528
<i>N. Q. Olimova, X. Xamidova</i>	
Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi	532
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li</i>	
Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi	538
<i>Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna</i>	
Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni	542
<i>Nurova Rohila Ismoil qizi</i>	
Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari	547
<i>Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna</i>	
Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры ..	550
<i>Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна</i>	
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности	553
<i>Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна</i>	
Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности	556
<i>Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна</i>	
Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста	560
<i>Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна</i>	
Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора	564
<i>Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна</i>	
Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq	568
<i>Mambetturdiyev Muxammedali</i>	
Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда)	572
<i>Рабиева Рухшона Бобожонова</i>	
качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана	576
<i>Расулов Илхом Инамович</i>	
Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimani takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari	580
<i>Rajabova Umida Rajab qizi</i>	
Kompyuter grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari	583
<i>Ergasheva Dilafuz Chori qizi</i>	
A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education	587
<i>Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi	591
<i>Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini	594
<i>Sapayeva Gulnoz Azimbayevna</i>	
Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil	600
<i>Tursunova Aziza Ixtiyorovna</i>	
Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	603
<i>Yusupova Vasila Yangibayevna</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	606
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar	609
<i>O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich</i>	

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
<i>Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi</i>	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
<i>Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
<i>Aliyeva Ravshanoy Zaripovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
<i>Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari.....	627
<i>Davlatova Nigora Berdimurot qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
<i>Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi.....	635
<i>G'affarova Nazira Fayzulla qizi</i>	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi.....	639
<i>G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi</i>	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati.....	642
<i>Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna</i>	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish.....	646
<i>Isakulova N. J.</i>	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills.....	650
<i>Isayeva Umida</i>	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari	653
<i>Kudratova Lola Ravshanovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
<i>Marasulova Dono Nigmatullayevna</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
<i>Matenova Go'zzal Djumabayevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
<i>Muminova Munajat Yuldashевна</i>	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari.....	675
<i>Norbekova Barno Shavkatovna</i>	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari.....	683
<i>Polvonova Shahnoza Faxriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish.....	686
<i>Rajabova Muxayyo Komilovna</i>	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
<i>Rustamova Latofat Istam qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	694
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova</i>	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna</i>	

Insondagi hayotiy tanlov bilish psixologiyasining sohasi sifatida.....	703
S. S. Shukurullojeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish	708
Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	713
Xilola Ochilova Sheraliyevna	
Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda munosabatlar tizimini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari.....	716
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibdullayeva Sharifaxon Oybek qizi	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish	721
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
O'smirlik davridagi inqiroz va uning muammolarining psixologik rivojlanish mexanizmlari	725
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xosligi	730
Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	
Взаимосвязь защитных механизмов и психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды	734
Алимова Елена Геннадьевна	
Narrativ materiallar vositasida oilada o'smir yoshdagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish texnologiyalari.....	740
Yunusova Shahoza Axror qizi	
Интеграция мультипликации в образовательную среду доо как средство всестороннего развития личности ребенка	745
Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	
Совершенствование речевой культуры студентов	749
Пардабоева Дильфуза Рустамовна	
Использование потенциала искусства в формировании эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольников	752
Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	
Теоретические основы проектирования инновационных моделей формирования коммуникативной готовности к школе	756
Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	
Теоретико-методологические основы формирования логического мышления старших дошкольников посредством интеграции традиционных и интерактивных игр	760
Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	
От репродукции к авторству: поэтапная система развития языковой креативности в старшем дошкольном возрасте	764
Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	
Опытно-экспериментальное исследование формирования нравственно-волевых качеств дошкольников в условиях доо средствами национальных игр	768
Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ

УДК: 81.374.822

Терехова Ольга Евгеньевна
Доцент НПУУ имени Низами

Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи
Магистрант 2 курса направления
Теория и методика образования и воспитания
(Дошкольное образование) НПУУ имени Низами

Аннотация: В современной образовательной среде подготовка ребёнка к школе рассматривается как процесс освоения новой “социальной позиции”. Проблема формирования коммуникативной готовности является центральной, поскольку именно дефицит навыков конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками выступает одной из основных причин школьной дезадаптации. Педагогическое проектирование позволяет перевести процесс развития данных навыков из стихийного русла в целенаправленную и системную деятельность.

Теоретическое обоснование модели педагогического проектирования, направленной на формирование коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в общеобразовательной школе. В исследовании использован комплекс теоретических методов, включающий анализ психолого-педагогической литературы по проблеме готовности к школе, моделирование инновационных образовательных систем и проектирование условий субъект-субъектного взаимодействия. Определена структура коммуникативной готовности, включающая информационный, аффективный и регуляционный компоненты. Обоснованы педагогические условия проектирования, такие как организация предметно-развивающей среды и включение сюжетно-ролевой игры в качестве ведущего средства социализации. Выделены этапы проектирования: от мотивации и познания до сотрудничества и рефлексивного анализа. Педагогическое проектирование обеспечивает создание инновационной модели развития личности, способствующей успешной адаптации выпускников дошкольных образовательных организаций к требованиям школьного обучения. Эффективность процесса достигается за счёт единства усилий педагогов и родителей в формировании ценностно-смыслового поля общения.

Ключевые слова: коммуникативная готовность, старшие дошкольники, педагогическое проектирование, школьное обучение, сюжетно-ролевая игра, социализация, субъект-субъектное взаимодействие.

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim muhitida bolani maktab ta'limiga tayyorlash jarayoni yangi “ijtimoiy pozitsiya”ni egallash jarayoni sifatida talqin etiladi. Kommunikativ tayyorgarlikni shakllantirish muammosi markaziy ahamiyatga ega bo'lib, aynan kattalar va tengdoshlar bilan konstruktiv muloqot ko'nikmalarining yetishmasligi maktabga moslashuvdagi qiyinchiliklarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Pedagogik loyihalash ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonini stixiyali holatdan maqsadga yo'naltirilgan va tizimli faoliyatga aylantirish imkonini beradi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda umumta'lim maktabida o'qishga kommunikativ tayyorgarlikni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik loyihalash modelini nazariy jihatdan asoslash. Tadqiqotda nazariy metodlar majmui qo'llanildi: maktabga tayyorgarlik muammosiga oid psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, innovatsion ta'lim tizimlarini modellashtirish hamda subyekt-subyekt o'zaro ta'sir sharoitlarini loyihalash.

Kommunikativ tayyorgarlikning axborotiy, affektiv va regulyativ komponentlarni o'z ichiga olgan tuzilmasi aniqlandi. Pedagogik loyihalashning muhim shartlari, xususan, predmetli-rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish hamda syujetli-rolli o'yinni ijtimoiylashuvning yetakchi vositasi sifatida ta'lim jarayoniga kiritish asoslab berildi. Loyihalash bosqichlari motivatsiya va bilishdan boshlab hamkorlik va refleksiv tahlilgacha bo'lgan ketma-ketlikda belgilandi. Pedagogik loyihalash shaxsni rivojlantirishning innovatsion modelini yaratishni ta'minlaydi va maktabgacha ta'lim tashkiloti bitiruvchilarining maktab ta'limi talablariga muvaffaqiyatli moslashuviga xizmat qiladi. Jarayon samaradorligi pedagoglar va ota-onalarning muloqotda yagona qadriyatli-mazmuniy maydonni shakllantirishdagi hamkorligi orqali ta'minlanadi.

Kalit so'zlar: kommunikativ tayyorgarlik, katta maktabgacha yoshdagi bolalar, pedagogik loyihalash, maktab ta'limi, syujetli-rolli o'yin, ijtimoiylashuv, subyekt-subyekt o'zaro ta'siri.

Abstract: In the modern educational environment, preparing a child for school is viewed as a process of mastering a new “social position”. The issue of developing communicative readiness is central, as a lack of constructive interaction skills with adults and peers is one of the main causes of school maladaptation. Pedagogical design enables the transition of this developmental process from a spontaneous state to a purposeful and systematic framework. The theoretical substantiation of a pedagogical design model aimed at developing communicative readiness in senior preschool children for general schooling. The study employed a set of theoretical methods, including the analysis of psychological and pedagogical literature on school readiness, modeling innovative educational systems, and designing conditions for subject–subject interaction.

The structure of communicative readiness was identified, comprising informational, affective, and regulatory components. Pedagogical design conditions were substantiated, including the organization of a subject-spatial environment and the incorporation of plot-role-playing games as a leading means of socialization. The stages of design were identified, ranging from motivation and cognition to cooperation and reflexive analysis. Pedagogical design ensures the creation of an innovative personality development model that facilitates the successful adaptation of preschool graduates to the requirements of formal schooling. The effectiveness of the process is achieved through the coordinated efforts of teachers and parents in establishing a shared value-semantic communication environment.

Key words: communicative readiness, senior preschoolers, pedagogical design, schooling, plot-role-playing game, socialization, subject–subject interaction.

ВВЕДЕНИЕ

Переход ребенка из дошкольного детства в школьную жизнь знаменует смену “социальной ситуации развития”, характеризующуюся кризисом семи лет. В этот период ключевое значение приобретает коммуникативная готовность, понимаемая как смысловой аспект социального взаимодействия, позволяющий ребенку устанавливать контакты со взрослыми и сверстниками на новом уровне. Современная педагогическая наука рассматривает формирование данной готовности не просто как накопление знаний, а как становление “языковой личности”. Педагогическое проектирование выступает методологическим принципом, позволяющим философски осмыслить опыт и создать инновационную модель образовательно-воспитательной системы. Актуальность проектирования обусловлена необходимостью преодоления разрыва между возрастающими требованиями школы и недостаточным уровнем социальной зрелости выпускников дошкольных образовательных учреждений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Процесс исследования базируется на принципах психолого-педагогического проектирования, целью которого является преобразование личности и межличностных отношений в рамках образовательного процесса. Проектирование рассматривается как творческий акт целеполагания и моделирования широкого социокультурного контекста. В качестве основных теоретических инструментов исследования используются деятельностный подход, постулирующий единство личности и ее деятельности, личностно-ориентированный подход, предполагающий субъект-субъектное взаимодействие, при котором ребенок признается равноправным участником образовательного процесса, а также системный анализ, позволяющий выделить критерии сформированности коммуникативной готовности, в частности мотивационный, когнитивный и поведенческий компоненты.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе проектирования процесса формирования коммуникативной готовности к школе была определена её трёхкомпонентная структура, представляющая собой смысловой аспект социального взаимодействия, обеспечивающий переход ребёнка к новой социальной позиции – позиции ученика. Каждый из компонентов выполняет специфические функции в системе ориентации ребёнка в информационном и социальном пространстве. Информационно-коммуникативный компонент является базовым механизмом, обеспечивающим функционирование процессов приёма, хранения и обмена информацией. Он включает в себя умение ребёнка начать, поддержать и адекватно завершить разговор, привлекая внимание собеседника. Важным аспектом данного компонента выступает когнитивная инициативность – способность задавать вопросы учителю с целью уточнения информации, а также выражать собственные намерения, просьбы и пожелания. Данный компонент позволяет будущему первокласснику адекватно воспринимать учебную задачу, понимать смысл высказываний и логику изложения событий. В контексте современных требований, в частности программы “Ilk Qadam”, это предполагает свободное владение частями речи и умение участвовать в групповых обсуждениях.

Аффективно-коммуникативный компонент неразрывно связан с внутренними переживаниями ребёнка, его эмоциональной сферой и мотивацией. Сущность данного компонента проявляется в способности воспринимать сверстника не только как партнёра по игре, но и как социально значимую личность, обладающую собственными чувствами и интересами. Ключевым навыком здесь является эмпатия – умение устанавливать эмоциональный контакт, понимать состояние другого человека и адекватно реагировать на его переживания, проявляя сочувствие и поддержку. Компонент включает отношение к другому человеку как к высшей ценности, что выражается в доброжелательности, внимании и заботе. Сформированность данного блока обеспечивает положительный эмоциональный фон общения и снижает уровень социальной тревожности при вхождении ребёнка в новый коллектив. Регуляционно-коммуникативный компонент оказывает управляющее воздействие на поведение ребёнка, трансформируя импульсивные реакции в осознанные, произвольные действия в процессе общения. Ребёнок учится соотносить собственные желания с потребностями группы, действовать в соответствии с правилами и координировать свои действия с партнёрами. Существенным элементом данного компонента является умение разрешать конфликтные ситуации мирным путём с использованием конструктивных стратегий, таких как умение договариваться, идти на компромисс и аргументированно отстаивать свою позицию без проявления агрессии. Компонент обеспечивает развитие саморегуляции, включая способность контролировать нежелательные эмоциональные проявления, соблюдать социальные нормы и следовать инструкциям педагога. В игровой деятельности это выражается в умении принимать на себя социальные роли и подчиняться правилам игры, что формирует основы учебной дисциплины. Все три компонента находятся во взаимосвязи: информационно-коммуникативный компонент обеспечивает содержательную сторону общения, аффективно-коммуникативный наполняет его эмоциональной ценностью, а регуляционно-коммуникативный задаёт форму и порядок взаимодействия. Их комплексное развитие в процессе игровой деятельности способствует успешной адаптации ребёнка к условиям систематического обучения.

Примечание. Исследования О. Е. Тереховой дополняют представленную модель, акцентируя внимание на необходимости создания ситуации успеха в групповом взаимодействии как фактора, снижающего коммуникативные барьеры. Автор подчёркивает, что формирование коммуникативной готовности невозможно без высокого уровня коммуникативной культуры педагога, который транслирует детям образцы этически ценного и социально одобряемого поведения. Проектирование процесса формирования коммуникативной готовности также включает создание комплекса педагогических условий, направленных на обогащение предметно-развивающей среды, стимулирующей самостоятельную деятельность и общение детей, использование сюжетно-ролевой игры, в рамках которой ребёнок добровольно осваивает социальные нормы, учится договариваться и разрешать конфликтные ситуации, а также организацию сотрудничества с родителями с целью формирования единого ценностно-смыслового поля воспитания. Педагогический проект, в отличие от программ и доктрин, направлен на поиск новых смыслов накопленного опыта. Обсуждение теоретической модели показывает, что высшим показателем коммуникативной зрелости дошкольника является переход к внеситуативно-личностному общению. В рамках проектирования важно учитывать, что коммуникативные умения (умение слушать, аргументировать, сопереживать) формируются исключительно в активной деятельности. Существенным аспектом дискуссии является также учет самооценки ребенка: дети с адекватной самооценкой более склонны к конструктивному сотрудничеству, тогда как завышенная или заниженная самооценка может провоцировать конфликты либо замкнутость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Педагогическое проектирование является эффективным механизмом подготовки старших дошкольников к школе, превращая образовательный процесс в систему целенаправленных мероприятий. Проектирование позволяет интегрировать игровую и учебную деятельность, обеспечивая мягкую адаптацию ребенка к новой социальной позиции. Итогом реализации такого проекта становится личность, способная к продуктивному сотрудничеству, владеющая вербальными и невербальными средствами общения и готовая к решению коммуникативных задач в условиях школьного обучения. Педагогическое проектирование коммуникативной готовности можно сравнить с созданием навигационной системы и карты для юного путешественника. Если школа – это неизведанный материк, то проект – не просто снабжение ребенка провизией (знаниями), а обучение его языку местных жителей (навыкам общения), умению читать знаки (эмоции других) и правилам поведения в чужом краю (социальным нормам). Только обладая такой картой и владея искусством диалога, маленький первооткрыватель сможет успешно взаимодействовать с окружающим миром, не теряясь в море новых требований.

Список использованной литературы:

1. Канунникова Е. О. (2007). Педагогические условия формирования коммуникативной готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста. Курск: КГУ.
2. Евдокишина О. В. (2014). Педагогическое проектирование процесса коммуникативной готовности детей старшего дошкольного возраста. Педагогическое образование в России, (10), 155–159.
3. Шавшаева Л. Ю., Самсоненко Л. С. (2019). Формирование коммуникативных умений старших дошкольников с различными видами самооценки. Азимут научных исследований: педагогика и психология, 8(2), 241–245.
4. Падашкуль Ю. К. (2012). Формирование коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения английскому языку. Современные исследования социальных проблем, (7).
5. Терехова О. Е. (2023). Профессиональная готовность в теории и практике педагогического образования. In International Scientific Conference "Innovative Trends in Science, Practice and Education" (Vol. 2, No. 1, pp. 30–36).
6. Терехова О. Е. (2024). Рефлексия в педагогической деятельности: ключевые аспекты и значимость. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 2(3), 260–264.
7. Терехова О. Е. (2025). Транспрофессиональная подготовка будущих педагогов профессионального образования. Inter Education & Global Study, (1), 371–378.
8. Терехова О. Е. (2022). Исследования в области развития речи детей старшего дошкольного возраста. Research and Education, 110.
9. Терехова О. Е. (2022). Развитие творческих процессов – результат совершенствования психических функций. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(23), 17–20.
10. Черняева В. С. (2024). Формирование коммуникативной готовности к школе у детей старшего дошкольного возраста в процессе игровой деятельности. Пенза: ПГУ.
11. Raxmatovna M. Y. (2025). The importance of developing technical creativity and engineering skills in preschool children. Shokh Library.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.